

TÚRKIY TILLER TERMINOLOGIYASÍ TILLER ARALÍQ SÁYKESLIK HÁM TERMIN JASAW MÁSELELERI

Rzamuratova Z.Q.

*Ózbekstan Respublikası Ilimler Akademiyası Qaraqalpaqstan bólimi
Qaraqalpaq gumanitar ilimler ilim izertlew instituti, Nókis qalası*

Insan xızmetiniń arawlı tarawlarınan qaysı birin alsaq ta, hárbir tarawdıń ózine tán túsiniqler sisteması boladı. Ilim-pán hám texnika rawajlanğan sayın jańa túsiniqler payda bolıp baradı. Olardıń hárbiri óz aldına ańlatılıp, til jaǵınan da sistemalastırıldı talap etedi. Bunday zárúrliliklerdi qanaatlandırıp, termin jasaw, qalıplestiriw, terminologiyanı sistemalastırıp, tártipke salıp jumısların durıs jolǵa qoyıp, ulıwma ilimiy-texnikalıq terminologiyanıń rawajlanıp baǵdarların belgilew – búgingi kúnniń áhmiyetli máselesi bolıp tabıladı.

Milliy tilde termin jasaw, ilimiy-texnikalıq terminologiyanı milliy til tiykarında qalıplestiriw ushın termin dóretiwdegi tiykarǵı usıllar hám termin jasawda qollanılatuǵın ishki dereklerdi anıqlap, olardıń hárbiriniń ózine tán ózgesheliklerin kórsetiw óz aktualıǵına iye [Шерубай Құрманбайұлы.-15].

Terminlestiriw usılınıń túrleri, olardıń bir-birinen ayırmashılıqları, sózlerdiń terminlesiw jolları, tildiń ulıwma leksikalıq sisteması hám terminologiyalıq leksikası arasındaǵı baylanıs, qaraqalpaq tilindegi terminlerdiń ele de artıwına baylanıslı leksikanıń dereklerin anıqlawǵa sebep boladı.

Házirgi dáwirde termin jaratıwda milliy tildiń ishki baylıǵın arttırıwǵa úlken dıqqat qaratılıp atırǵanlıǵı bárshemizge belgili. Demek, paydalanılıwı kerek bolǵan baylıqtıń ózin anıqlap, bunday ishki dereklerdiń usı múddetke shekem terminologiyalıq leksikanı jaratıwda qay dárejede qatnasıp kelgenligi hám keleshekte olardı qalay iske qosıp kerekligi haqqında sóz etiw úlken áhmiyetke iye.

Ilimpazlardıń terminologiyanı izertlewge arnalǵan miynetlerinde *jer, suw, taw, samal, hawa, japıraq, ses* sıyaqlı sózlerden ibarat leksikalıq qatlam terminologiyalıq sisteması hám ulıwma leksikalıq sistemasına birdey xızmet etetuǵın kóp xızmetli (polifunkcional sózler) sózler dep qaralıp atır.

Ulıwma terminologiya iliminde birdey sáykeslikke erisiwdiń ózi birneshe basqışlardan ibarat. Olardıń hárbiri óz aldına kásiplik (tarawlarǵa say) jaqtan ámelge asırılıwdı talap etedi. Túrkiy xalıqlar termin jasaw máselesinde óz termin fondın qalıplestiriw waqtında tillik sáykeslik barısında basqa túrkiy xalıqlardıń tilinde qaysı termin qalay jaratılǵanına itibar qaratıp, olardıń da tájiriyesin úyreniw, onda ulıwma terminlerimizdiń artıp, tiller aralıq sáykesliktiń de júzege kelip atırǵanlıǵına sebep boladı. Házirgi túrkiy xalıqlar tilleriniń eń úlken mashqalalarınan biri - terminologiyanı tiller aralıq sáykeslestiriw bolıp esaplanadı.

Til biliminde, terminologiyada ilimpazlar termin jasaw usılların túrlishe sáwlelendiredi hám klassifikaciyalaydı. Bir qatar ilimpazlar termin jasaw usılları sıpatında morfologiyalıq, sintaksislik hám morfologiya-sintaksislik usıllardıń jıynaǵınan ibarat ózgesheliklerdi atap ótedi.

Terminologiyalıq sistemanı jaratıwda termin jasawdıń dúnyada eń keń tarqalǵan tórt túrli usılı qollanıladı:

1) termin jasaw (sóz jasawdıń túrli usıllarınan paydalanıw arqalı);

2) terminlesiw (termin emes sózlerdiń terminler qatarına ótiwi);

3) qayta terminlestiriw (basqa tarawdıń tayar terminlerinen paydalanıw);

4) termin almasıw, internacionallastırıw (basqa tillerden tayar terminlerdi qabıl etiw) sıyaqlı túrlerin ayırıqsha atap ótiw tiyis [Айдарбек Қарлығаш Жамалбек қызы. -59].

S.V.Grinev termin jasaw usıllarınıń túrlerin *semantikalıq termin jasaw, morfologiyalıq, sintaksislik, morfologiyalıq-sintaksislik termin jasaw, terminologiyalıq almasıw* (ózlestiriw) dep beske bólse, O.P.Frolova termin jasaw usılların *terminlestiriw, quramalı terminler jasaw* (qosımsha, turaqlı sóz dizbeklerin jasaw, qısqartıw), *termin almasıw* dep úshke bólip qaraydı [Володина М.Н.-128].

Bul klassifikaciyalardıń barlıǵın tiykarınan tildin semantikalıq, analitikalıq, sintetikalıq usılları quramında kórip shıǵıw terminologiya tarawındaǵı jumıslarda kóp ushırasadı. Tek ǵana kalkalaw, qısqartıw, termin almasıwdı óz aldına usıl sıpatında kórip shıǵıw boyınsha ele tereńirek úyrenilip, arnawlı izertlew tiykarında ashılıwı kerek bolǵan máseleler bar.

Terminlerdi bir-birine sáykeslestiriwdin tiykarǵı ózgeshelikleri retinde *tarawlardaǵı* (qánigelik) *terminlerdin sáykeslestiriliwi, tillik máselelerdin, tiller aralıq sáykeslendiriw* hám *xalıqaralıq sáykeslendiriw* sıyaqlı túrlerin óz aldına atap ótiw orınlı [Шерубай Құрманбайұлы -17].

Túrkiy tillerdiń bir-birinen alǵan yamasa bir-birine bergen terminleri ayırım ilimpazlar hám sawda-satıq, isbilermenlik baylanısları waqtında tilden tilge ótken atamalar bolıp esaplanadı. Termin almasıw belgili bir principler tiykarında ilimiy tiykarlangan hám professional túrde alıp barılıwı zárúr bolǵan terminologiyalıq ózgesheliklerden biri. Bul ilim hám kórkem ónerdiń, ekonomikanıń hár qıylı tarawları boyınsha maqsetli, sistemalı túrde ámelge asırılatuǵın tiller aralıq baylanıstıń oǵada áhmiyetli máselesi bolıp, bul termin almasıw procesi mámleketler, tiller arasındaǵı ilimiy-mádeniy, siyasiy-ekonomikalıq baylanıslarǵa sáykes, termin dóretiw hám terminologiyanı tiller aralıq birlestiriw islerin birgelikte atqarǵanda ǵana ámelge asatuǵın, oǵan tikkeley baylanıslı bolǵan terminologiyalıq iskerlik ekenligin esapqa alıw orınlı.

Házirgi terminologiyada sheshimin tappaǵan máselelerden biri - xalıqaralıq dep atalıwshı terminlerdi milliy tilge awdarıw, jazıw yamasa bir sóz benen aytqanda, qabıllaw tártibiniń belgilenbegenligi bolıp, bul másele boyınsha alımlardıń pikirleri de hár qıylı. Sonlıqtan, bul másele arnawlı úyrenip, tiyisli juwmaq shıǵarıw terminologiya ushın úlken áhmiyetke iye. Bulardıń barlıǵınan kelip shıǵıp, barlıq túrkiy xalıqlardıń wákilleri paydalana alatuǵın ulıwma elektron terminologiyalıq fond (baza) jaratılsa, qaysı tilde

ne hám qanday bolıp atırǵanın bilip barıw, sol tiykarda tájiriye almasıw múmkin. Aldımızdaǵı eń zárúr jumislardan biri sıpatında usı máseleni aytıp ótiwge boladı.

ÁDEBIYATLAR:

1. Айдарбек Қарлығаш Жамалбек қызы. Қазақ терминологиялық аталымының ономаσιологиялық негіздері. – Алматы, 2010.
2. Бекбергенов А. Қарақалпақ тилиндеги тийкарғы сөз жасаў усыллары // ӨзРИАҚБ «Хабаршысы» журналы, 1976. 68-73 бб.
3. Володина М.Н. Когнитивно-информационная природа термина (на материале терминологии средств массовой информации). – М.: Изд-во МГУ, 2000. – 128 с.
3. Сапаев Қ. Ҳозирги ўзбек тили (морфемика, сўз ясалиши ва морфология). – Тошкент, 2009. 25-29 бб.
4. Соколова Т.В., Ласица М.В., Нейман В.Ю. Роль и влияние классических языков на развитие и формирование европейских языков и терминологии. Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, №11, ч.1. – с. 166-170.
5. Ҳожиев А. Ўзбек тилида сўз ясалиши. – Тошкент: Ўқитувчи, 1989. 30-б.
6. Шерубай Қўрманбайўлы. Түркі терминологиясын тиларалық біріздендіру және терминжасам, терминалмасым мәселелері // Академик Ә.Қайдар мен Р.Сыздықтың 100 жылдығына орай «Жаһандану кезеңіндегі түркі терминологиясы» Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының электрондық жинағы. – Астана, 2024.